

3. A.X. Махмудов, М. Абелкосимова “К вопросу формирования готовности магистрантов к научно-исследовательской деятельности” //Современное образование. 2020.-17-б
4. M. Abelkosimova. “To the Question of Forming the Readiness of Masster Students for Scientific Research Activity”. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 2022, -55–б.
5. М.Абелкосимова “Дидактические условия развития научно-исследовательских компетенций магистров в инновационной образовательной системе”. Eurasian journal of academic research, 2022.-528–б.
6. M.X. Abelkosimova, “Texnik mutaxassislik magistratura yo‘nalishi ilmiy tadqiqot ishlarini shakllantirishda xalqaro tajribalardan foydalanishning ahamiyati”. “Professional ta‘lim tizimida islohotlar: malaka oshirish ta‘lim turida innovatsion g‘oyalar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent .2020.-43-b.
7. A.X. Махмудов, М. X. Abelkosimova “Texnik mutaxassislik magistrnlarni innovatsion texnologiyalar asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatga tayyorlash” Innovatsion va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta‘lim, fan va boshqaruv sohalarida qo‘llash istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2020. -423-б

ZAMONAVIY TARBIYA JARAYONLARIDA TEXNOLOGIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna

TPMI doktoranti, PhD

Ikromova Malika Akbarali qizi

TIU talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tarbiyaviy jarayonlarga texnologik yondashuvni tadbiq qilish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada tarbiya jarayoniga texnologik yondashuvni tadbiq qilish imkoniyatlari va shart-sharoitlari yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *o‘quvchi-yoshlar, shart-sharoit, imkoniyat, mexanizm, tarbiya jarayoni, texnologiya, pedagogika, texnologik yondashuv.*

Abstract: *This article covers the mechanisms for implementing a technological approach to educational processes. The article also highlights the possibilities and conditions for applying a technological approach to the educational process.*

Keywords: *student youth, conditions, opportunity, mechanism, educational process, technology, pedagogy, technological approach.*

Аннотация: *В данной статье освещены механизмы внедрения технологического подхода в образовательные процессы. Также в статье освещены возможности и условия внедрения технологического подхода в процесс воспитания.*

Ключевые слова: *учащаяся молодежь, условия, возможности, механизм, воспитательный процесс, технология, педагогика, технологический подход*

Pedagogika nazariyasi va amaliyotida biz tarbiya jarayonini texnologiyalashtirishga bo‘lgan tabiiy va obyektiv harakatni tavsiflovchi quyidagi hodisani kuzatamiz. Gap aniq tarbiyaviy vazifalarni yechishda tobora batafsil va tizimli yondashuvning namoyon bo‘lishi haqida ketmoqda. Bunga pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, o‘yin faoliyati, nizolarni hal etish, muloqot, talablar va boshqa texnologiyalarni ishlab chiqish misol bo‘la oladi. Bular bo‘sh joyda

emas, balki allaqachon ma’lum bo’lgan g’oyalarni tizimlashtirish orqali yuzaga kelgan. Masalan, N.Y. Shurkova tomonidan yaratilgan talab qo’yish texnologiyasi aslida V.M. Korotov ishlab chiqqan pedagogik talab qo’yish metodikasining texnologik darajaga o’tkazilishidir. Ilgari tanqidga uchragan bu metodika yangi texnologik bosqichga ko’tarilgach, tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish talablariga javob bera boshladi.

Tarbiya texnologiyalarini har tomonlama puxta o’ylangan hamkorlik faoliyati modeli deb ta’riflash mumkin. Bu model tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o’rtasida aniq tarbiyaviy maqsadlarga optimal erishishni ta’minlaydigan munosabatlarni o’rnatishga yordam beradigan ilmiy asoslangan usullar va metodikalar tizimini o’z ichiga oladi.

Tarbiya texnologiyalarining samaradorligi ko’p jihatdan ular amalga oshiriladigan pedagogik sharoitlarga bog’liq. N.Y. Shurkovaning fikricha, bu shart-sharoitlar yaratilgan pedagogik texnologiya kabi tarbiya texnologiyasining muvaffaqiyatini belgilaydi. Tarbiya texnologiyalarining muvaffaqiyatini belgilovchi pedagogik shart-sharoitlarga, avvalo, o’qituvchining individual xususiyatlarini kiritish mumkin: bilimdonligi, shaxsining nooddiyiligi, madaniyati, qiziqishlari va hokazolar. Tarbiyalanuvchilarga nisbatan pedagogik nazokat va optimizm, tetik kayfiyatda ifodalangan munosabat katta ahamiyatga ega. O’qituvchining kasbiy mahorati ham muhim bo’lib, u tarbiya jarayoni va bolalar psixologiyasi qonuniyatlarini chuqur bilishi, tashxis usullarini egallashi va boshqalarda namoyon bo’ladi.

Sinfdagi muhit, zamonaviy jihozlarning mavjudligi kabi moddiy sharoitlarni hal qiluvchi omillar qatoriga kiritish qiyin. Ammo tarbiya texnologiyasining muvaffaqiyatida ular ham muhim rol o’ynaydi.

Tarbiya texnologiyalarini yaratish va amalga oshirishning mohiyati va xususiyatlarini pedagogik texnologiyalarning muhim belgilari orqali ochib berishga harakat qilamiz.

Tarbiyaviy texnologiyaning xususiyati bolaga bo’lgan munosabatga bog’liq. U texnologiya turini belgilaydi: hamkorlik, erkin tarbiya, avtoritar yoki shaxsga yo’naltirilgan (G.K. Selevko).

Ma’lumki, tashxis qilinadigan maqsadni belgilash pedagogik texnologiyani yaratishning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Tarbiya texnologiyalarini yaratishda kutilayotgan aniq yakuniy natijalar ravshan ifodalangan maqsad qo’yiladi.

Tarbiya maqsadini belgilash har doim pedagogikaning eng bahs-munozarali va murakkab muammolaridan biri bo’lib kelgan. A.S. Makarenko to’g’ri ta’kidlaganidek, pedagogika, ayniqsa tarbiya nazariyasi, avvalo maqsadga yo’naltirilgan fandır. Tarbiya texnologiyalarini yaratishda maqsadli ko’rsatmalar aniq, shaxsga yo’naltirilgan va tarbiya jarayoni qonuniyatlarini maksimal darajada aks ettirgan taqdiridagina kutilgan natija shaklini oladi. Shunday ekan, yuqori sinf o’quvchilari uchun tarbiya texnologiyalarini yaratishda ushbu yoshning psixologik xususiyatlari hisobga olinsa, tarbiya maqsadlari kutilgan natijani ifodalaydi. O’rta maktabning yuqori sinflarida o’quvchilar kelajakdagi kasbiy faoliyatini tanlaydilar. Shu sababli, ularning turmush tarzi, o’qishi, dam olishi va ayrim shaxsiy xususiyatlari hamda fazilatlarining rivojlanishi kelajakdagi kasbga tayyorgarlikka bo’ysundiriladi.

Tarbiya texnologiyalarini yaratish jarayonida aniqlanadigan maqsadlarni belgilashda o’qituvchi bir qator muhim savollarga javob berishi lozim:

O’quvchiga qanday qadriyatlar va shaxsiy ma’nomlarni yetkazish kerak?

Ushbu texnologiyani amalga oshirish jarayonida qanday aniq ko’nikmalar, malakalar

yoki shaxsiy fazilatlar shakllantiriladi?

Muayyan sifatning qay darajada shakllanganligi qanday usulda o‘rganilishi mumkin?

Tarbiyalanuvchining qanday xatti-harakatlari va munosabatlarida (o‘ziga, boshqalarga, mehnatga va tabiatga) shakllantirilayotgan shaxsiy sifatlar namoyon bo‘ladi?

Bu muhim qadamni to‘g‘ri amalga oshirishda pedagogga pedagogika nazariyasi, tarbiya jarayoni metodikasi va psixologiyani bilish yordam beradi. Pedagog-texnolog uchun psixologik tashxis sohasidagi bilim va ko‘nikmalar, ya’ni uning diagnostik madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi:

1. Maqsad aniqlanib, ifodalangach, shaxsning tegishli sifati darajasi dastlabki baholanadi (masalan, intizomlilik, saranjom-sarishtalik) yoki sifatlar va ko‘nikmalarning butun majmuasi (masalan, odamlar bilan munosabat o‘rnatish qobiliyati, o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘z-o‘zini rivojlantirish layoqati) o‘rganiladi.

2. Tashxis ma’lumotlari asosida tarbiya mazmuni, shakllari, metodlari va usullari tanlanadi hamda amaliy texnologik zanjir yaratiladi. Bu murakkab jarayonda o‘qituvchining tajribasi va kasbiy mahorati, pedagogik sezgisi, bolalar psixologiyasini bilishi o‘z aksini topadi.

Tarbiya texnologiyasining mazmuniy tarkibi uning muvaffaqiyati uchun aniqlanadigan maqsad kabi muhimdir va u texnologiyaning axborot beruvchi yoki rivojlantiruvchi, an’anaviy yoki shaxsga yo‘naltirilgan, samarali yoki samarasiz bo‘lishini belgilaydi. Asosan, tarbiya texnologiyasining samaradorligi faoliyat maqsadlari va mazmuni o‘rtasidagi konseptual aloqadorlikka bog‘liq.

Pedagogik texnologiyalarning o‘ziga xos xususiyati texnologik zanjirni qayta tiklash va texnologiyani amalga oshirishning har qanday bosqichida zarur tuzatishlar kiritish imkoniyatidir. Tarbiya texnologiyasi uchun bu jarayon biroz boshqacharoq ko‘rinishda maqbulroq. Tarbiya texnologiyasining tarkibiy qismlarini bosqichma-bosqich takrorlashni amalga oshirilgan tarbiya texnologiyasini muhokama qilish jarayonida yoki pedagogning o‘zini-o‘zi tahlil qilish va mulohaza yuritish jarayonida olib borish maqsadga muvofiqdir.

Bunday imkoniyatni N.Y. Shurkova yaratgan tarbiya texnologiyasi misolida ko‘rsatib o‘tamiz. Yaratuvchining fikricha, talab qo‘yish texnologiyasi tarbiyalanuvchini o‘zi uchun zarur bo‘lgan rivojlantiruvchi faoliyatga jalb etishni ta’minlaydi, tarbiyachi va bolalar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘zaro hurmat, ongli intizom darajasida shakllantiradi. Pedagogning talablarini bajarish tabiiy va oson kechadi, go‘yo o‘z-o‘zidan ma’lum bo‘lgandek; bunga talablarning qo‘yilish usuli ham yordam beradi. Pedagog tomonidan shaxsan o‘zidan emas, balki madaniyat tomonidan ishlab chiqilgan umuminsoniy yoki ijtimoiy me’yorlar sifatida taqdim etiladi.

Texnologiya tarkibidagi qoidalar tarbiyalanuvchiga nisbatan hurmatni ro‘yobga chiqarish vositasi hisoblanadi, biroq bunda hurmat talablar texnologiyasining samaradorligini ta’minlovchi shart-sharoitlarni belgilovchi maxsus shakllarda ham namoyon bo‘ladi. Bu nuqtai nazar A.S. Makarenkoning qarashlariga mos keladi: insonga nisbatan talabchanlik qanchalik yuqori bo‘lsa, unga nisbatan hurmat ham shunchalik yuqori bo‘ladi.

Shuni ta’kidlash joizki, bu yerda texnologik zanjir ketma-ket amalga oshirilmaydi - ehtimol, bu ko‘pchilik tarbiya texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatidir. Faqat birinchi qoida bu tasavvurga mos keladi. Pedagog har qanday talabni mantiqiy yakuniga yetkazishga intiladi va bu talab oqilona, aniq hamda o‘quv jarayoni mantiqidan tabiiy ravishda kelib

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

chiqishi lozim. Qolgan barcha qoidalar bir vaqtning o‘zida va doimiy ravishda amalga oshiriladi.

Tarbiya texnologiyasini qayta tiklash va tuzatish shaxsning xatti-harakatlari va fazilatlarini tahlil qilishdan iborat. Batafsil tahlil jarayonida pedagogik faoliyatda quyidagi jadvalning barcha tarkibiy qismlari mavjudligi aniqlanadi. Agar texnologiya ishlamasa yoki kam samara bersa, unda tahlil qaysi tarkibiy qism ishlatilmaganligini yoki yetarli darajada amalga oshirilmaganligini ko‘rsatadi.

Pedagogik texnologiyani amalga oshirish shartlari

Odob- axloq qoidalari	Ijobiy kayfiyat	Pedagogik nazokat	Tayanch ijobiy jihatlar	Qiziqarli beruvchi bilim
Nazarda tutuvchi qoidalar bolalarni hurmat qilish tamoyilini amalga oshirish			Qoidalarda bolalarga hurmat tamoyilini ro‘yobga chiqarish	
1. Pedagogik talab mantiqiy yakuniga yetkazilishi shart.			Har bir bolaning rivojlanishiga e‘tibor qaratish.	
2. Pedagogik talab ijobiy xususiyatga ega bo‘lishi lozim.			Bolalarning uzluksiz rivojlanishini ta‘minlash.	
3. Pedagogik talab yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi bo‘lishi kerak.			Bolalarning tajribasizligi va yosh xususiyatlarini inobatga olish.	
4. Pedagogik talab bolalarning rivojlanish bosqichiga mos ravishda tushuntirilishi zarur.			Bola shaxsiyatini hurmat qilish.	

Shuni ta’kidlash joizki, qoidalarni har qanday pedagog qo‘llashi mumkin, ammo bolalarga hurmat bilan munosabatda bo‘lishning barcha talablariga rioya qilish murakkabroq, chunki bunda pedagogning ichki dunyoqarashi namoyon bo‘ladi. N.Y. Shurkovaga qo‘shilgan holda, ushbu texnologiya to‘g‘ri qo‘llanilganda va pedagogda tegishli shaxsiy fazilatlar mavjud bo‘lganda g‘oyat samarali ekanligini ta’kidlaymiz.

Shuningdek, tarbiya texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari pedagogik jarayonni tezkor nazorat qilish va o‘z vaqtida tuzatish bilan bog‘liqligini ham alohida qayd etamiz.

Tarbiyaviy ta’sirning murakkabligi va ko‘p qirraliligi, tarbiyalanuvchi shaxsiga turlicha ta’sir etuvchi omillarning xilma-xilligi ta’lim texnologiyasidagi kabi to‘liq nazorat va uning asosida teskari aloqani amalga oshirishga imkon bermaydi. Tarbiyada hatto eng samarali texnologiyalardan foydalanganda ham kutilgan natijaga erishish qiyin, “so‘zimiz qanday aks-sado berishi”ni oldindan aytish mushkul. Tarbiyaviy texnologiya yordamida ko‘rsatilgan ta’sir natijalari boshqa ta’sirlar orasida yo‘qolib ketishi mumkin, chunki shaxs pedagogik jarayondan tashqarida ham rivojlanadi va shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической технологии Текст. / Н.Е. Щуркова. М.: Педагогическое общество России, 1998. - 250 с.
2. Селевко, Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация Текст. / Г.К. Селевко. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 144 с.

3. Селевко, Г.К. Социально-воспитательные технологии Текст. / Г.К. Селевко. М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 176 с.
4. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП Текст. / Г.К. Селевко. М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 288 с.

MAKTABGACHA TA'LIMDAN BOSHLANG'ICH TA'LIMGGA O'TISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR

Sayliyeva Mashkura Muxtorkuli qizi

Chirchiq DPU, “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: "Maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga o'tish jarayonidagi muammolar" maqolasi, o'quvchilarning maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga muvaffaqiyatli va samarali o'tishini ta'minlashdagi asosiy muammolarni tahlil etadi. Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi pedagogik, psixologik va ijtimoiy farqlarni o'rganib, ushbu ikki bosqich o'rtasidagi uzviylikni ta'minlashning zarurligi ko'rsatilgan.

Maqolada, o'quvchilarning maktabgacha ta'limdagi tajribalari va boshlang'ich ta'limdagi yangi talablar o'rtasidagi o'zgarishlarga qanday moslashishlari kerakligi muhokama qilinadi. Shuningdek, bu jarayonda o'qituvchilarning roli, ota-onalarning ishtiroki, va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligining ahamiyati yoritiladi. Ta'limdagi uzviylikni ta'minlash uchun pedagogik yondashuvlar, o'quv rejalaridagi o'zgarishlar va o'quvchi psixologiyasiga mos keluvchi metodlarni qo'llash zarurligi haqida fikrlar keltiriladi.

Maqolada, o'quvchilarning ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishini hisobga olgan holda, maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga o'tish jarayonidagi pedagogik muammolarni bartaraf etishning samarali usullari taklif etiladi. Bu borada, ta'lim tizimining umumiy samaradorligini oshirish va o'quvchilarning boshlang'ich ta'limga tayyorgarligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, o'quvchi rivojlanishi, uzviylik, pedagogik yondashuv, ta'lim tizimi, o'qituvchilar, ota-onalar ishtiroki, psixologik moslashuv, ta'limda innovatsiyalar, o'qituvchilar tayyorgarligi, kognitiv rivojlanish, emotsional rivojlanish, o'quv rejasi, ijtimoiy rivojlanish, o'qish metodlari, o'quvchilarning o'zgarishlarga moslashuvi, maktabgacha ta'limning ahamiyati, pedagogik samaradorlik, ta'lim jarayonining samaradorligi

Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim tizimlari orasidagi o'zgarishlar, o'quvchilarning rivojlanishiga ta'sir etadigan juda muhim bir jarayonni tashkil etadi. Bu o'tish jarayoni ko'pincha bir qator pedagogik, psixologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bolalarning tayyorligini oshirish bo'lsa, boshlang'ich ta'limda esa, bilim va ko'nikmalarni chuqurlashtirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va kognitiv rivojlanishni ta'minlash zarurati paydo bo'ladi. Ushbu maqolada, maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga o'tish jarayonidagi muammolarni tahlil qilish va bu jarayonni yaxshilash yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqolada, o'quvchilarning ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishini hisobga olgan holda, maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga o'tish jarayonidagi pedagogik muammolarni bartaraf etishning samarali usullari taklif etiladi. Bu borada, ta'lim tizimining umumiy samaradorligini oshirish va o'quvchilarning boshlang'ich ta'limga tayyorgarligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beriladi.